

VOLUME-1

ISSUE № 4 2023

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH
ACADEMY

4 / 2023

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:

LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
4/2023

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:

D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:

M.Y.Sulaymonov

Associate Editors:

B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

EDITORIAL BOARD

Chairman of the Editorial Board:

Askarova Oghiloy Mamashokirovna
doctor of pedagogical sciences, professor

Deputy Chairman of the Editorial Board:

Boyboboiev Bakhodir Gulamovich
candidate of pedagogical sciences, associate professor

EDITORIAL ADVISORY BOARD

- Kadirkhanov Murodkhan Rashidkhanovich (Uzb)
candidate of chemical sciences, associate professor
- Larisa Nikolaevna Lazutkina (Rus)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Honkeldiyev Sher Hakimovich (Uzb)
doctor of pedagogic sciences, professor
- Tojiboyev Soyib Samijonovich (Uzb)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Baltabayeva Aida Tinaybekovna (Kgz)
doctor of philosophical sciences, professor
- Shomurodzoda Hasanjon Rozibobo (TJK)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadjanovna
doctor of pedagogical sciences, professor
- Artikova Muhaiyokhan Botiraliyevna (Uzb)
doctor of pedagogical sciences, professor
- Abdullayev Abduvali (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, professor
- Isokboyev Alisher Akhmadjonovich (Uzb)
candidate of historical sciences, associate professor
- Abdullayev Tolkinjon Usmonovich (Uzb)
candidate of physical and mathematical sciences
- Boltobayev Sadulla Abdullayevich (Uzb)
candidate of medical sciences, associate professor
- Niyazov Sohijon Sabirjanovich (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Sattarov Bakhtiyar Katibzhanovich (Uzb)
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Boybobayeva Firuza Nabijonovna (Uzb)
doctor of philosophy in economic sciences
- Zamilova Rimma Ramilevna (Uzb)
doctor of philosophy in philosophical sciences
- Ismailov Turobjon Umirzaqovich
candidate of pedagogical sciences, associate professor
- Boltaboyev Xamidullo Xabibullayevich
doctor of philosophy in pedagogical sciences, associate professor
- Ummatov Akram Axmedovich
doctor of philosophy in pedagogical sciences
- Asqarova Manzura Avazbekovna
doctor of philosophy in pedagogical sciences, associate professor
- Shukurov Kamoliddin Elbobo o'g'li
doctor of philosophy in technical sciences
- Usmanov Baxodir Xabibullaevich, associate professor
- Dadaboyev Rustamjon Raximjonovich
doctor of philosophy in pedagogical sciences

В.Г.Ким, к.п.н., доцент
Ферганский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА ЖЕНЩИН НА ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10072374>

Аннотация. В данной статье описаны особенности реакции женского организма на физические упражнения под влиянием региональных факторов.

Ключевые слова: региональные факторы, физическое упражнение, устойчивость

Известно, что повышение внутренней температуры тела при выполнении физических упражнений является одним из основных факторов, который препятствует повышению спортивных достижений, и связано с такими опасностями, как возможность перегревания организма, наступление теплового удара и т.д. Особенно эти опасности возрастают при выполнении физических упражнений в условиях высокой температуры окружающей среды. Поэтому вопросы терморегуляции при выполнении физических упражнений, издавна были предметом пристального внимания исследователей, работающих в области научных основ физической культуры и спорта.

Данные о механизмах терморегуляции при выполнении физических упражнений, в условиях высокой внешней температуры обобщены в последние годы в ряде обстоятельных обзоров.

Первые обстоятельные исследования, в которых сопоставлялась физиологические реакции мужчин и женщин при выполнении напряженной мышечной работы в условиях высокой температуры воздуха показали, что женщины демонстрируют меньшую устойчивость по отношению к выполнению физических упражнений в экстремальных условиях.

В нескольких исследованиях сопоставлялась реакции мужчин и женщин, имевших примерно равные аэробные возможности, где было показано, что существования различий между полами по отношению к тепловой нагрузке во время физических упражнений не наблюдает-

ся.

Опираясь на описанные в литературе теоретические основы возможных различий в реакциях мужчин и женщин на физическую нагрузку, выполняемую в условиях высокой температуры окружающей среды можно было выдвинуть гипотезу, что мужчины имеют преимущество в сравнении с женщинами, когда упражнения выполняются в условиях высокой температуры окружающей среды и низкой влажности.

Однако, если физическая нагрузка уравнивается по относительным величинам максимального потребления кислорода с интенсивностью, равной, скажем, 60-70 их максимального потребления кислорода, то в этом случае существенных различий в физических реакциях мужчин и женщин на физическую нагрузку не наблюдается.

В нескольких исследованиях было показано, что между мужчинами и женщинами нет статистически существенных различий в скорости потовыделения в том случае, если и те, и другие прошли необходимый период акклиматизации. Увеличение интенсивности энергетического обмена у мужчин приводит к большему выделению тепла у них, следствием чего является необходимость в большей теплоотдаче посредством испарения, чтобы удерживать тепловой баланс. Скорость потоотделения во время упражнений высоко коррелирует с теплопродукцией.

Акклиматизация к выполнению физических упражнений в условиях высокой температуры и низкой влажности окружаю-

щего воздуха приводит к снижению величин температуры кожи, уменьшению частоты сердечных сокращений и увеличению скорости потоотделения.

Устойчивость (толерантность) к тепловым нагрузкам при этом также увеличивается.

С учетом изложенного выше материала можно предполагать, что при выполнении физических упражнений в условиях высокой температуры окружающей среды женщины имеют некоторые преимущества перед мужчинами в силу того, что у них отношение поверхности тела к весу достигает больших величин. Кроме того, в этих условиях величины потоотделения не являются лимитирующим фактором, так как теплоотдача за счет испарения тела относительно невелика. Скорость потоотделения у мужчин при выполнении физических упражнений в условиях высокой влажности и температуры окружающего воздуха выше, чем у женщин.

Преимущества женщин при выполнении физических упражнений в условиях влажного горячего воздуха, связаны, в первую очередь, с тем, что у них больше отношение поверхности тела к весу. Это облегчает отдачу тепла посредством радиации и конвекции, так как величина теплопродукции одинакова как у мужчин, так и у женщин.

Акклиматизация к выполнению физических упражнений в условиях высокой температуры и влажности среды приводит к тому, что как частота сердечных сокращений, так и ректальная температура в равной мере снижаются как у мужчин, так и у женщин.

Авеллини и др. наша, что как у мужчин, так и у женщин, работавших с интенсивностью, равной примерно 80% от их величин максимального потребления кислорода, в течение первых 90 минут упражнений были примерно одинаковы как частота сердечных сокращений, так и ректальная температура. Однако, на 3-ем часу работы оба этих показателя бы-

ла выше у мужчин, чем у женщин. В этой же работе было показано, что после акклиматизации интенсивность потоотделения увеличивается в большей степени у мужчин, нежели у женщин.

Еще одним интересным аспектом, связанным с анализом особенностей реакций женщин на физическую нагрузку, выполняемую в условиях высокой температуры окружающей среды, является сопоставление тренированных и нетренированных женщин. Имеющиеся в настоящее время факты свидетельствуют, что женщины, имеющие низкий уровень физической подготовленности, гораздо менее толерантны по отношению к упражнениям, выполняемым в условиях гипертермии, чем те женщины у которых имеет место высокий уровень аэробных возможностей.

Первые признаки акклиматизации наблюдаются уже после самых первых занятий. В другой работе было показано, что тренированные женщины - спортсменки в лучшей степени поддерживали минутный объем крови при упражнениях в условиях высокой температуры и влажности окружающего воздуха, чем мало тренированные испытуемые. В этих опытах интенсивность упражнений подбиралась таким образом, что испытуемые выполняли нагрузку при одной и той же относительной интенсивности (проценте от уровня их максимального потребления кислорода).

Что касается методов тренировки, то было показано, что использование интервальных методов тренировки в беге увеличивает продолжительность времени, в течение которого испытуемые могут упражняться в условиях высокой температуры окружающей среды. В работе, также было показано, что акклиматизация к выполнению упражнений в условиях высокой температуры воздуха проходит быстрее у тренированных, чем у нетренированных спортсменов в том случае, когда все испытуемые выполняют упражнения при том же уровне относительной

интенсивности нагрузки (в % к ах индивидуальному МПК).

Тренировка примерно в равной мере снижает пороговую величину нагрузки, приводящую к потоотделению, как у мужчин, так и у женщин. Однако, тренированные женщины начинают выделять пот с большей интенсивностью, чем нетренированные. Авторы этой работы предположили, что более раннее начало потоотделения и более высокая его интенсивность у тренированных спортсменок, вероятно, связаны с увеличенной секреторной активностью и с чувствительностью потовых желез, которая повышается в результате тренировки.

Как известно, терморегуляция у женщин в течение месячных циклов несколько изменяется. В частности, температура ядра тела увеличивается в фазу овуляции, и остается повышенной в Литвиновой фазе. Эти фазовые изменения в температуре ядра тела, по предположению ряда авторов, являются возможной причиной различий в тепловой толерантности, которые иногда обнаруживаются между мужчинами и женщинами.

В нескольких работах было показано, что реакции организма женщин в ответ на физическую нагрузку, выполняемую в условиях высокой температуры окружающей среды, несколько различны в фазе менструального цикла. Так, согласно исследованиям Кавахото, потоотделение начинается несколько раньше в период, предшествующий овуляции, и позже - в постовуляционную фазу. В этой работе было показано, что потоотделение подавляется эстрогенами и стимулируется тестостероном.

Сообщается о наличии малых различий в ректальной температуре, температуре кожи, а также в интенсивности потоотделения во время различных фаз менструального цикла при нахождении испытуемых в камере с высокой температурой окружающей среды. В этих опытах физическую нагрузку испытуемые не выполняли.

С другой стороны, было обнаружено, что, хотя скорость потоотделения была одинаковой как в период, предшествующий, так и последующий после овуляции, оральная температура увеличивалась в меньшей степени во время тепловой экспозиции после овуляции.

Что касается исследований, проводимых в разные фазы менструального цикла, и связанных с выполнением физических упражнений в условиях высокой температуры окружающей среды, то их результаты не дают оснований прийти к определенным выводам. Температура тела была найдена несколько более высокой или неизменной во время упражнений в условиях комфортной внешней среды в разные фазы овуляционного цикла. При этом не наблюдалось также и статистически значимых различий в энергопродукции при выполнении упражнений в разные фазы цикла.

В одной из работ было показано, что не акклиматизированные женщины при выполнении упражнений в условиях высокой температуры и влажности окружающей среды демонстрировали большую тепловую толерантность в предовуляционной фазе, в сравнении с постовуляционной фазой. После акклиматизации различий в толерантности, ректальной температуре и пороге потоотделения в различные фазы менструального цикла не наблюдалось.

Были обнаружены также различия в ректальной температуре и скорости потоотделения при выполнении упражнений в условиях высокой температуры и влажности окружающей среды в разные фазы менструального цикла. В ряде работ не удалось установить различий в показателях выносливости, ректальной температуре, частоте сердечных сокращений и скорости потоотделения при выполнении физических упражнений в различных фазах менструального цикла в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха.

Создается впечатление, что комбини-

рованное воздействие тепла и физических упражнений маскирует циклические изменения в физиологических реакциях организма в разных фазах месячного цикла.

Суммируя, можно заключить, что, когда мужчины и женщины выполняют упражнения с той же самой относительной интенсивностью (в % от их уровня максимального потребления кислорода), различия между нами в их ответе на физические упражнения, выполняемые в условиях высокой температуры и низкой влажности окружающего воздуха, пренебрежимо малы,

Из приведенных выше данных следует, что женщины более способны выдерживать высокую температуру воздуха, когда она сопровождается высокой влажностью. Большая толерантность женщин к выполнению физических упражнений в условиях высокой температуры и высокой влажности воздуха, очевидно, связана с более благоприятным соотношением у них поверхности и веса тела, что облегчает теплоотдачу посредством радиации и конвекции. Порог потоотделения в результате тренировки снижается и в тех случаях, когда выполнение упражнений происходит в условиях высокой влажности окружающей среды, и испарение оказывается не эффективным механизмом теплоотдачи. В результате тренировки происходит более раннее подавление избыточного потоотделения у тренированных спортсменов в сравнении с не тренированными. Это предохраняет организм от излишней потери влаги. Исследователям не удалось обнаружить существенного влияния фаз менструального цикла на физиологические реакции женщин, выполняющих физические упражнения в условиях высокой температуры окружающей среды.

Список использованной литературы

1. Абдуллаев А., Ханкельдиев Ш. Х. Жисмоний маданият назарияси ва методикаси //ОЎЮ учун дарслик,(I-жилд)/ Тошкент/" НАВРЎЗ" нашрети. – 2017.

2. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры: Учеб. для ин-тов физ. культуры //М.: Физкультура и спорт. – 1991. – Т. 543. – С. 3.

3. Ханкельдиев Ш. Х. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ТЕСТОВ ЗДОРОВЬЯ «САЛОМАТЛИК» //Scientific-theoretical journal of International education research. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 27-34.

4. Ханкельдиев Ш. Х., Ураимов С. Р. Региональные особенности физического статуса //Монография, Фергана–2021–182с. – 2021.

5. Ханкельдиев Ш. Х., Ураимов С. Р. Факторная структура моторики учащейся молодежи Монография // Нижневартовск, Россия, 2021г.-122с.

6. Ханкельдиев Ш. Х., Хасанов А. Т. Оценка физического статуса учащейся молодежи методом канонического анализа //Андрущишин ИФ-доктор педагогических наук, профессор (Казахстан).–С. – Т. 35.

7. Ханкельдиев Ш. Х., Шадиева Ж. Ж. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕВОЧЕК 6-7 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ АКЦЕНТИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ // Scientific-theoretical journal of International education research. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 22-26.

8. Ханкельдиев Ш.Х. Теоретические основы физического статуса. Монография. Фергана. 2021. -132 с.

9. Ханкельдиев Ш.Х. Физический статус учащейся молодежи. Монография. Ташкент. 2018. -412 с.